

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH:
RINDAH LISTIYANTI
NIM. 180101111090**

**DOSEN PENGAPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Magnoliidae.

Hari/ Tanggal : Rabu, 12 Februari 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan:

1. Baki/ nampan
2. Lup
3. Alat tulis
4. Pisau silet/ cutter

Bahan yang digunakan:

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
2. Sirsak (*Annona muricata* L.)
3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
4. Sirih (*Piper betle* L.)
5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, semak, dan terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, dan pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain

- seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan).
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri, dan sebagainya
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi;
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Anak kelas Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 familia, dan sekitar 11.000 spesies. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu anak atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitive. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada periode kretaseus bawah. Bunga pada umumnya mempunyai beberapa tepal, sering terdiferensiasi menjadi sepal atau tepal tetapi kadang-kadang apetal. Stamennya banyak, dan masak dalam pola sentripetal. Pollen binukleat atau "crassinucellate".

Contoh ordo Magnoliales: *Annona muricata* L., *Annona squamosa* L., dan *Canangium odoratum* Baill.

Gambar 1. *Annona muricata* L.

Gambar 2. *Annona squamosa* L.

Gambar 3. *Canangium odoratum* Baill.

Gambar 4. *Piper betle* L.

(Ordo Piperales)

Gambar 5. *Nymphaea lotus* L.

(Ordo Nymphaeales)

Magnoliales adalah ordo terbesar. Tumbuhan yang termasuk ke dalam Anak Kelas Mangnoliidae memiliki senyawa-senyawa kimia untuk pertahanan diri, sebagian taksa menghasilkan alkaloid isoquinolin.

Divisio Mangnoliophyta (Angiospermae) mempunyai sifat-sifat utama yaitu:

1. Adanya trakea dalam xylem.
2. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 inti polar).
3. Pembuahan ganda.
4. Karpel yang menutup.

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Rambut akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Rambut akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Batang utama

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Batang utama

(Sumber: Anonim, 2019)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helai daun
- c. Tulang daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helai daun
- c. Tulang daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

(Sumber: Anonim, 2019)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Mahkota

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Mahkota

(Sumber: Anonim, 2019)

e. Buah

3) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Buah

4) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Buah

(Sumber: Anonim, 2019)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Maenmasan, 2019)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

(Sumber: Maenmasan, 2019)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

(Sumber: Maenmasan, 2019)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bunga

(Sumber: Maenmasan, 2019))

e. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Duri tempel
- c. Buah

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Duri tempel
- b. buah

(Sumber: Maenmasan, 2019)

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Rambut akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Rambut akar

(Sumber: Alamendah, 2015)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Permukaan batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Alamendah, 2015)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

(Sumber: Alamendah, 2015)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Mahkota

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Mahkota

(Sumber: Alamendah, 2015)

e. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Buah

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Buah

(Sumber: Alamendah, 2015)

4. Sirih (*Piper betle* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Akar pelekak

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Akar pelekot

(Sumber: Hariadi, 2012)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

(Sumber: Hariadi, 2012)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bunga
- b. Tangkai bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Bunga
- b. Tangkai bunga

(Sumber: Hariadi, 2012)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar
- b. Ujung akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

(Sumber: Africanplante, 2018)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

(Sumber: Africanplante, 2018)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga

(Sumber: Africanplante, 2018)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Herba
2	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Anual	Anual
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tengak lurus	Memanjat	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	-	-
5	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Roset akar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	memanjang	Jantung	Ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	bergigi
	Urut daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Licin mengkilap	Kasap, seperti kertas	Licin, seperti kertas	Tipis lunak
	Warna daun	Hijau tua	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

E. Analisis

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classiss	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: Cananga
Species	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Menurut hasil pengamatan, kenanga termasuk dalam tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae). Memiliki habitus atau perawakan bentuk tanamannya adalah pohon, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar dengan tinggi tertentu dan membentuk sebuah tajuk, dengan batangnya memiliki diameter paling kecil yaitu 10 cm dengan daunnya yang bisa meranggas atau hijau sepanjang tahun. Memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun (memiliki hidup yang lama). Adapun sifat akarnya tunggang, yaitu memiliki akar utama yang terlihat jelas dan dapat dibedakan dengan cabang-cabang akar. Sifat batangnya memiliki percabangan monopodial, yaitu batang utamanya terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang dan cabang karena memiliki batang utama yang lebih besar. Kemudian arah tumbuh cabangnya tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batangnya kasar.

Susunan letak daun kenanga tersebar, dengan bagian daunnya tidak lengkap, yaitu hanya terdiri dari tangkai dan helaian saja (daun bertangkai). Bentuk daun kenanga adalah jorong. Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) dalam bukunya Morfologi Tumbuhan menjelaskan bahwa daun dengan bangun jorong adalah jika perbandingan panjang :

lebar adalah 1,5-2 : 1. Pangkal daun membulat dengan ujung daunnya yang meruncing yaitu ujung daunnya seperti runcing, namun memiliki titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi, yang menyebabkan ujung daun terlihat sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya rata. Urat daunnya adalah menyirip yaitu memiliki satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan bersusun dari tangkai daun. Dari ibu tulang ini ke samping, ke luar tulang cabang, sehingga susunannya akan memperlihatkan bentuk sirip. Dan memiliki tekstur daun yang licin dan memiliki warna daun hijau muda.

Bunga kenanga termasuk dalam bunga yang lengkap sebab pada bagian bunganya dapat ditemukan enam dasar bagian bunga yaitu tangkai, putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Adapun pada kenanga terdapat buah yang kecil berwarna hijau. Buah kenanga termasuk dalam buah sejati, yaitu buahnya terbentuk dari bakal buah, atau paling banyak padanya terdapat sisa-sisa bagian bunga yang lazimnya telah gugur, umumnya merupakan buah yang tidak terbungkus (buah telanjang).

Kunci determinasi kenanga menurut (Steenis, 2013) dalam buku Flora:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun)..3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.6
- 6b Dengan daun yang jelas.....7
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem, atau yang menyerupainya9
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10

10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama Sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan 3	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai.....	165

- 165b Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....166
- 166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas .
..... **50. Annonaceae**
- 1a Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama. Ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing.....**1. Canangium**

Jadi, urutan kunci determinasi kenanga, yaitu:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-164b-165b-166a-**50. Annonaceae-1a-1. Canangium-*Canangium odoratum* Baill.**

Menurut (Steenis, 2013) kenanga termasuk dalam family Annonaceae (sebangsa sirsak). Memiliki habitus tanaman pohon dengan tinggi sekitar 10-40m. Daun bertangkai, bentuknya bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan seringkali miring. Pangkal daun membulat atau berbentuk jantung, ukurannya 10-23 kali 4,5-14cm. Bunga tersusun dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek, menggantung, letaknya duduk di ketiak, berbunga sekitar 2-5, bau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersambungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota berjumlah 6, kira-kira sama, bentuk lanset, panjang 5-7,5 cm, berwarna hijau kemudian menguning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutup, cokelat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah sebanyak 7-15, perkembangannya tidak sama, bentuknya bulat telur terbalik, panjangnya kurang lebih 2 cm, berwarna hijau tua.

Adapun manfaat kenanga menurut (Rachmawati dkk, 2015) kenanga mengandung minyak atsiri yang digunakan dalam industri flavor, parfum, kosmetika, farmasi, sabun, aromaterapi dan spa.

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Sub Divisio	: Angiospermae
Classiss	: Dicotyledonae
Ordo	: Polycarpiceae
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Species	: <i>Annona muricata</i> L.

(Sumber: Tjitrosoepomo, 1991)

Menurut hasil pengamatan, sirsak termasuk dalam tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae). Memiliki habitus atau perawakan bentuk tanamannya adalah pohon, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar dengan tinggi tertentu dan membentuk sebuah tajuk, dengan batangnya memiliki diameter paling kecil yaitu 10 cm dengan daunnya yang bisa meranggas atau hijau sepanjang tahun. Memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun (memiliki hidup yang lama). Adapun sifat akarnya tunggang, yaitu memiliki akar utama yang terlihat jelas dan dapat dibedakan dengan cabang-cabang akar. Sifat batangnya memiliki percabangan monopodial, yaitu batang utamanya terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang dan cabang karena memiliki batang utama yang lebih besar. Kemudian arah tumbuh cabangnya tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batangnya kasar.

Adapun letak daunnya tersusun berseling, dengan bagian daun tidak lengkap yaitu hanya terdiri dari tangkai dan helaian saja (daun bertangkai). Bentuk daun sirsak adalah memanjang. Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) dalam bukunya Morfologi Tumbuhan menjelaskan bahwa daun dengan bangun memanjang yaitu jika panjang : lebar = 2,5-3 : 1. Pangkal daun tumpul, dengan ujung daun meruncing yaitu ujung

daunnya seperti runcing, namun memiliki titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi, yang menyebabkan ujung daun terlihat sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya rata. Urat daunnya adalah menyirip yaitu memiliki satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan bersusun dari tangkai daun. Dari ibu tulang ini ke samping, ke luar tulang cabang, sehingga susunannya akan memperlihatkan bentuk sirip. Dan memiliki tekstur daun licin mengkilap.

Bunga sirsak termasuk dalam bunga yang lengkap sebab pada bagian bunganya dapat ditemukan enam dasar bagian bunga yaitu tangkai, putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Memiliki buah yang besar berwarna hijau dengan duri-duri lunak yang menghiasi permukaan kulit buahnya. Buah sirsak termasuk dalam buah sejati majemuk, yaitu buahnya berasal dari suatu bunga majemuk, yaitu berasal dari banyak bunga dengan banyak bakal buah, tetapi seuruhnya seakan-akan merupakan satu buah.

Kunci determinasi sirsak menurut (Steenis, 2013) dalam buku Flora:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun)..3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.6
- 6b Dengan daun yang jelas.....7
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem, atau yang menyerupainya9
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan

	yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama Sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian.....	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan 3	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas .	

- **50. Annonaceae**
- 1b Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama. Ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing.....**2. Annona**
- 1a Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini bentuk bulat telur segi tiga. Buah berduri tempel**Annona muricata**

Jadi, urutan kunci determinasi kenanga, yaitu:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-164b-165b-166a-**50. Annonaceae-1b-2-Annona-1a-Annona muricata** L.

Menurut (Steenis, 2013) sirsak termasuk dalam family Annonaceae (sebangsa sirsak). Memiliki habitus tanaman pohon, tinggi tanaman sekitar 3-8 m. Daun memanjang, berbentuk lanset atau bulat telur terbalik. Ujung daunnya meruncing pendek, bertekstur seperti kulit, panjang 6-18 cm, dengan tepi daun rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun, bau tidak enak. Daun kelopak kecil. Daun mahkota berdaging, 3 yang terluar hijau, kemudian kuning, panjang bunga 3,5-5 cm, 3 yang terdalam bulat telur berwarna kuning muda. Daun kelopak dan mahkota terluar pada kuncup tersusun seperti katup, kelopak daun mahkota terdalam tersusun secara genting. Dasar bunga sangat cekung. Benang sari banyak. Penghubung ruang sari di atas ruang sari melebar, menutup ruangnya, putih. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Tangkai putik langsing dan berambut. Kepala putik silindris. Buah termasuk dalam buah majemuk tidak beraturan, bentuknya telur miring atau bengkok, 15-35 kali 10-15 cm. Biji berwarna hitam (Peny), dari daging buah berwarna putih.

Manfaat dari sirsak selain buahnya yang dapat dikonsumsi. Adapun manfaat lainnya yang dimiliki oleh sirsak. Menurut (Elidar, 2017) mengobati kanker, asam urat, sakit pinggang, menambah sistem kekebalan tubuh dan menghindari terjadinya infeksi, mengobati eksim

dan rematik, mengobati bisul, mengatasi diabetes, menurunkan darah, mengobati asma dan sesak napas, obat batuk ringan, obat wasir, dan menghilangkan kutu rambut.

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Sub Divisio	: Angiospermae
Classiss	: Dicotyledonae
Ordo	: Ranunculales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Species	: <i>Annona squamosa</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Menurut hasil pengamatan, srikaya termasuk dalam tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae). Memiliki habitus atau perawakan bentuk tanamannya adalah pohon, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar dengan tinggi tertentu dan membentuk sebuah tajuk, dengan batangnya memiliki diameter paling kecil yaitu 10 cm dengan daunnya yang bisa meranggas atau hijau sepanjang tahun. Memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun (memiliki hidup yang lama). Adapun sifat akarnya tunggang, yaitu memiliki akar utama yang terlihat jelas dan dapat dibedakan dengan cabang-cabang akar. Sifat batangnya memiliki percabangan monopodial, yaitu batang utamanya terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang dan cabang karena memiliki batang utama yang lebih besar. Kemudian arah tumbuh cabangnya tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batangnya kasar.

Adapun letak daunnya tersusun berseling, dengan bagian daun tidak lengkap yaitu hanya terdiri dari tangkai dan helaian saja (daun

bertangkai). Bentuk daun srikaya adalah memanjang. Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) dalam bukunya Morfologi Tumbuhan menjelaskan bahwa daun dengan bangun memanjang yaitu jika panjang : lebar = 2,5-3 : 1. Pangkal daun tumpul, dengan ujung daun meruncing yaitu ujung daunnya seperti runcing, namun memiliki titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi, yang menyebabkan ujung daun terlihat sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya rata. Urat daunnya adalah menyirip yaitu memiliki satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan bersusun dari tangkai daun. Dari ibu tulang ini ke samping, ke luar tulang cabang, sehingga susunannya akan memperlihatkan bentuk sirip. Dan memiliki tekstur daun kasap seperti kertas dan berwarna hijau muda.

Bunga srikaya termasuk dalam bunga yang tidak lengkap sebab pada bagian bunganya tidak dapat ditemukan enam dasar bagian bunga yang lengkap seperti tangkai, putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Memiliki buah yang sedang berwarna hijau dengan permukaan buahnya yang menggerenjal dan tidak rata. Buah srikaya termasuk dalam buah sejati ganda. Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) dalam bukunya yang berjudul Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta) menjelaskan bahwa buah sejati ganda merupakan buah yang berasal dari 1 bunga dengan banyak bakal buah yang masing-masing lepas, tetapi akhirnya menjadi kumpulan buah, namun terlihat seperti satu.

Kunci determinasi srikaya menurut (Steenis, 2013) dalam buku Flora:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun)..3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.6

6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem, atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama Sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156

- 156b Bakal buah menumpang162
- 162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar163
- 163a Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan 3164
- 164b Daun tidak melekat serupa perisai.....165
- 165b Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....166
- 166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas .
..... **50. Annonaceae**
- 1b Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama. Ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing.....**2. Annona**
- 1b Lingkaran terdalam daun mahkota lebih kecil daripada yang di luar, yang terakhir memanjang. Kadang-kadang lingkaran terdalam tidak ada.....2
- 2b Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau-biru**Annona squamosa**

Jadi, urutan kunci determinasi srikaya, yaitu:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-164b-165b-166a-50.Anonaceae-1b-2-Annona-1b-2b-*Annona squamosa* L.

Menurut (Steenis, 2013) srikaya termasuk dalam famil Annonaceae (sebangsa sirsak). Memiliki habitus pohon atau perdu, tingginya sekitar 2-7 m. Daun berebentuk eliptis memanjang sampai bentuk lanset tumpul, ukuran 6-17 kali 2,5-7,5 cm, tepi daun rata. Bunga 1-2 tersusun berhadapan atau terletak di samping daun. Daun kelopak segitiga, waktu kuncup bersambung secara katup (*kelpsgewijs*), kecil. Daun mahkota yang terluar berdaging tebal, panjang sekitar 2-2,5 cm, warnanya dari putih ke kuning, dengan pangkal berongga yang akhirnya ungu. Daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau tidak ada. Dasar bunga dipertinggi. Benang sari banyak berwarna putih. Penghubung ruang sari di

atas ruang diperpanjang dan melebar, dan menutup ruangnya. Bakal buah banyak berwarna ungu tua. Kepala putik duduk, rekat menjadi satu dan mudah rontok. Buah majemuk berbentuk seperti bola, garis tengah 5-10 cm dan berlilin. Anak buah khususnya dengan ujung yang melengkung, pada waktu masak sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain. Biji masak berwarna hitam mengkilap. Daging buah berwarna putih.

Adapun manfaat srikaya menurut (Karunia, 2016) daunnya digunakan untuk obat encok, batuk selesma, demam, rematik, gangguan pencernaan, dan penyakit kulit. Buah, akar dan kulit batang digunakan untuk mengobati gangguan pencernaan. Selain itu daunnya juga digunakan sebagai astringen, antiradang, antelmintik, antifertilisasi, memicu pematangan bisul dan antitumor.

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Piperales
Famili	: Piperaceae
Genus	: Piper
Spesies	: <i>Piper betle</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Menurut hasil pengamatan, sirih memiliki habitus atau perawakan bentuk tanamannya adalah perdu. Yang dimaksud perdu disini adalah tumbuhan berkayu, tingginya kurang dari 4-5 meter, lebih tinggi dari semak dan kurang tinggi dari pohon. Memiliki periodisitas tumbuhannya adalah anual yaitu tumbuhan masa hidupnya hanya semusim atau setahun saja. Sifat akarnya serabut, yaitu tidak memiliki akar utama, dan memiliki banyak cabang akar. Sifat batangnya memiliki percabangan simpodial,

yaitu tidak dapat dibedakan antara cabang dengan batang utamanya. Bentuk batangnya bulat dengan permukaan batang beralur.

Daun sirih terletak berseling dengan bagian daunnya tidak lengkap, karena hanya terdiri dari tangkai dan helaian daun saja atau bisa disebut daun bertangkai. Bentuk daunnya jantung. seperti yang dijelaskan dalam buku Morfologi Tumbuhan, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) daun dengan bangun jantung yaitu daunnya memiliki bentuk seperti bulat telur, tetapi pada pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daunnya berlekuk dengan ujung daunnya meruncing yaitu ujung daunnya seperti runcing, namun memiliki titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi, yang menyebabkan ujung daun terlihat sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya rata. Urat daunnya adalah melengkung, yaitu pada daun ini memiliki beberapa tulang yang besar, satu di tengah, yaitu yang paling besar, sedangkan lainnya mengikuti jalannya tepi daun, jadi semula memencar kemudian kembali menuju ke satu arah yaitu ke ujung daun, sehingga selain tulang yang di tengah, semua tulang daun akan terlihat melengkung. Memiliki tekstur daun licin seperti kertas dan berwarna hijau.

Bunga sirih termasuk dalam bunga majemuk karena pada tumbuhan ini dapat menghasilkan banyak bunga entah itu pada ketiak daun atau di ujung batang. Pada bunga sirih dapat ditemukan benang sari dan daun tangkai. Namun tidak dapat ditemukan kelopak bunga, daun pelindung, mahkota bunga, daun pembalut, dan putik. Adapun pada bunga sirih memiliki tipe bunga tak terbatas, karena ibu tangkainya dapat terus tumbuh, dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi atau tidak, dan memiliki susunan "acropetal" (semakin muda semakin dekat dengan ujung ibu tangkai) dan bunga majemuk tak terbatas ini mekar berturut-turut dari bawah ke atas. Bentuk bunga sirih adalah berbentuk untai, hal ini dikarenakan memiliki bentuk seperti bulir, tetapi ibu tangkainya hanya mendukung bunga-bunga yang berkelamin tunggal dan runtuh seluruhnya.

Kunci determinasi sirih menurut (Steenis, 2013) dalam buku Flora:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun)..3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.6
- 6b Dengan daun yang jelas.....7
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem, atau yang menyerupainya9
- 9a Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit.....41
- 41b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris42
- 42b Tumbuhan tidak demikian.....43
- 43b Daun tersebar.....54
- 54b Daun tunggal59
- 59b Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri tempel.....61
- 61b Daun, susunan tulang daun, dan bunga tidak demikian62
- 62b Benang sari 4-5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir63
- 63a Bunga tersusun dalam bulir yang tidak bercabang.....64
- 64a Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....
.....**37. Piperaceae**
- 1a Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar tersembunyi dalam sumbu bulir..... **Piper betle.**

Jadi, urutan kunci determinasi sirih, yaitu:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9a-41b-42b-43b-54b-59b-61b-62b-63a-64a-37.

Piperaceae-1a-*Piper betle* L.

Menurut (Steenis, 2013) sirih termasuk ke dalam family Piperaceae (sejenis lada). Merupakan tumbuhan memanjat. Panjang batang 5-15 m. daun tersusun berseling atau tersebar, merupakan daun bertangkai. Daun penumpu cepat rontok, dan meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Helaian daun bulat telur sampai memanjang. Pangkal daun berbentuk jantung, atau pangkal yang miring dan ujung meruncing. Ukurannya 5-18 kali 2-20 cm. Bunga berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun. Daun pelindung berbentuk lingkaran, bulat telur sungsang, atau bulat memanjang dengan panjang kurang lebih 1 mm. Bulir jantan: tangkai 1,5 - 3 cm dan terdapat dua benang sari yang pendek sedang pada bulir betina panjangnya sekitar 2,5 - 6 cm dimana terdapat kepala putik tiga sampai lima buah berwarna putih dan hijau kekuningan. Bulir masak berambut abu-abu, rapat, tebalnya 1-1,5 cm, dengan biji berbentuk lingkaran.

Adapun manfaat sirih selain untuk bahan dasar menginang, adalah sebagai bahan dasar pembuatan jamu tradisional. Menurut (Ningtias dkk, 2014) sirih digunakan untuk obat asam urat, ambeien, batuk rejan, disentri, jantung, keputihan, masuk angin, memperlancar darah, nyeri otot dan persendian, panas, panas dalam, dan stroke.

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classiss	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliidae
Familia	: Nymphaeales
Genus	: <i>Nymphaea</i>
Species	: <i>Nymphaea lotus</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Menurut hasil pengamatan, teratai memiliki habitus atau perawakan bentuk tanamannya adalah herba, karena memiliki batang yang basah, berair, dan lunak ketika dipatahkan. Memiliki periodisitas tumbuhannya adalah anual yaitu tumbuhan masa hidupnya hanya semusim atau setahun saja. Sifat akarnya serabut, yaitu tidak memiliki akar utama, dan memiliki banyak cabang akar. Sifat batangnya memiliki percabangan simpodial, yaitu tidak dapat dibedakan antara cabang dengan batang utamanya. Arah tumbuh batangnya terkulai karena pada pangkal batangnya mendatar tetapi ujungnya melengkung ke bawah. Bentuk batangnya bulat dengan permukaan batangnya licin.

Tata letak daun teratai merupakan roset akar, karena memiliki batang yang sangat pendek dan terlihat tumbuh dari akar. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai dan helaian daun saja atau bisa disebut daun bertangkai. Bangun daunnya ginjal, seperti yang dijelaskan dalam buku Morfologi Tumbuhan, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) daun dengan bangun ginjal merupakan daun yang pendek lebar dengan ujung yang tumpul atau membulat dan pangkal yang berlekuk dangkal.

Pangkal daun berlekuk dengan ujung daun membulat yaitu jika dilihat seperti tumpul, namun tidak membentuk sudut sama sekali, sehingga ujung daun merupakan semacam busur. Tepi daunnya bergigi dengan urat daun mencapai tepi. Tekstur daun tipis lunak, dan memiliki warna hijau. Bunga teratai termasuk dalam bunga yang tidak lengkap sebab pada bagian bunganya tidak dapat ditemukan enam dasar bagian bunga yang lengkap seperti tangkai, putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga.

Kunci determinasi teratai menurut (Steenis, 2013) dalam buku Flora:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun)..3

3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem, atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10a	Daun keseluruhannya merupakan roset pada pangkal batang (golongan 7).....	92
92a	Tanaman air dan tanaman rawa.....	93
93a	Helaihan daun tertancap serupa perisai	47. Nymphaeaceae
1a	Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4	1. Nymphaea
1b	Daun di bawah berambut pendek yang rapat. Bunga mekar pada malam hari.....	Nymphaea lotus

Jadi, urutan kunci determinasi sirih, yaitu:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10a-92a-93a-47. Nymphaeaceae-1a-1. Nymphaea-1b-*Nymphaea lotus* L.

Menurut (Steenis, 2013) teratai termasuk dalam famili Nymphaeaceae (sebangsa teratai). Daun dan bunga pada akar rimpang di dalam tanah yang vertical, mengapung (bunga di tempat air yang dangkal muncul di atas air). Helaihan daun lebar bulat memanjang, menancap serupa bentuk perisai, melekuk keluar bergigi tajam di bagian bawah ungu tua, ukurannya sekitar 15-50 kali 12-45 cm. Bunganya agak berbau busuk dan siang hari menutup. Daun kelopak pada pangkalnya melekat pada dasar bunga, dengan tulang daun yang menonjol keluar dengan jelas, dari dalam berwarna semacam mahkota. Daun mahkota 13-28 helai, berwarna putih terkadang ros atau merah. Benang sari kurang dari 100, dengan mahkota dipisahkan oleh suatu ruang yang kosong. Tangkai sari lebar, pipih, penghubung sari di atas ruang sari tidak diperpanjang. Ruang bakal

buah dipisahkan oleh dinding tunggal. Buah masak di bawah air, serupa spons, membuka tidak beraturan, biji dengan selubung biji berbentuk kantung. Ditemukan di selokan dan genangan yang tidak dalam dan kerap kali dijadikan sebagai tanaman hias.

Adapun manfaat dari teratai menurut (Budiwati dan Kriswiyanti, 2014) teratai digunakan sebagai tanaman hias karena bunganya yang indah. Selain itu, manfaat dari teratai lainnya adalah digunakan sebagai obat diare, disentri, keputihan, kanker, demam, insomnia, hipertensi, muntah darah, mimisan, batuk darah, sakit jantung, beri-beri, berak dan kencing darah, anemia, ejakulasi dan lainnya. Selain itu, oleh masyarakat desa Adat Sumampan, teratai digunakan juga sebagai bahan upacara adat.

F. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Pada divisi Magnoliophyta dilakukan pengamatan pada 5 jenis tumbuhan, yaitu Kenanga (*Canangium odoratum* Baill), sirsak (*Annona muricata* L.), srikaya (*Annona squamosa* L.), sirih (*Piper betle* L.) dan teratai (*Nymphaea lotus* L.). Adapun ciri morfologi dan aspek botani sebagai berikut:
 - a. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) bagian tumbuhan yang dapat diamati pada saat dilakukannya praktikum, yaitu: akar, batang, daun, dan bunga. Adapun aspek botaninya adalah kenanga mengandung minyak atsiri yang digunakan dalam industri flavor, parfum, kosmetika, farmasi, sabun, aromaterapi dan spa.
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.) bagian tumbuhan yang dapat diamati pada saat dilakukannya praktikum, yaitu: akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. Adapun aspek botaninya adalah mengobati kanker, asam urat, sakit pinggang, menambah sistem kekebalan tubuh dan menghindari terjadinya infeksi, mengobati eksim dan rematik, mengobati bisul, mengatasi diabetes, menurunkan darah, mengobati

asma dan sesak napas, obat batuk ringan, obat wasir, dan menghilangkan kutu rambut.

- c. Srikaya (*Annona squamosa* L.) bagian tumbuhan yang dapat diamati pada saat dilakukannya praktikum, yaitu: akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. Adapun aspek botaninya daunnya digunakan untuk obat encok, batuk selema, demam, rematik, gangguan pencernaan, dan penyakit kulit. Buah, akar dan kulit batang digunakan untuk mengobati gangguan pencernaan. Selain itu daunnya juga digunakan sebagai astringen, antiradang, antelmintik, antifertilisasi, memicu pematangan bisul dan antitumor.
- d. Sirih (*Piper betle* L.) bagian tumbuhan yang dapat diamati pada saat dilakukannya praktikum, yaitu: akar, batang, daun, dan bunga. Adapun aspek botaninya adalah bahan dasar pembuatan jamu tradisional, sirih juga digunakan untuk obat asam urat, ambeien, batuk rejan, disentri, jantung, keputihan, masuk angin, memperlancar darah, nyeri otot dan persendian, panas, panas dalam, dan stroke.
- e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) bagian tumbuhan yang dapat diamati pada saat dilakukannya praktikum, yaitu: akar, batang, daun, dan bunga. Adapun aspek botaninya adalah teratai digunakan sebagai tanaman hias karena bunganya yang indah. Selain itu, manfaat dari teratai lainnya adalah digunakan sebagai obat diare, disentri, keputihan, kanker, demam, insomnia, hipertensi, muntah darah, mimisan, batuk darah, sakit jantung, beri-beri, berak dan kencing darah, anemia, ejakulasi dan lainnya. Selain itu, oleh masyarakat desa Adat Sumampun, teratai digunakan juga sebagai bahan upacara adat.

G. Daftar Pustaka

- Africanplante, “*Nymphaea lotus L.*” http://www.africanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=78&iid=1140 dalam *Google.com*. 2018.
- Alamendah, “*Annona squamosa* Tanaman Sejuta Manfaat” <https://alamendah.org/2015/10/07/srikaya-annona-squamosa-tanaman-sejuta-manfaat/> dalam *Google.com*. 2015.
- Anonim, “Kenanga” <http://www.bioinformatic.xyz/plant/13/3> dalam *Google.com*. 2019.
- Elidar, Yetti. 2017. Budidaya Tanaman Sirsak Dan Manfaatnya Untuk Kesehatan. *Jurnal Abdimas Mahakam*. 1(1): 63-71.
- Gusti Ayu Nyoman Bidiwati dan Eniek Kriswiyanti. 2014. Manfaat Tanaman Teratai (*Nymphaea sp.*, *Nymphaeaceae*) di Desa Adat Sumampan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. *Jurnal Simbiosis*. 11 (1): 122-134.
- Hariadi, “*Piper betle L.*” <http://muazzim-hariadi.blogspot.com/2012/01/piper-betle-l.html> dalam *Google.com*. 2012.
- Karunia, Sabrina Dwie, “Analisis Sifat Antibakteri Dari Ekstrak Biji Srikaya (*Annona squamosa L.*) Dengan Berbagai Pelarut Organik”, Skripsi; Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Maenmasan, “Sirsak” <https://www.maenmasaan.online/2019/05/tak-banyak-orang-tau-inilah-buah-yang.html> dalam *Google.com* 2019.
- Ningtias, Apri Fitri dkk, “Manfaat Daun Sirih (*Piper betle L.*) Sebagai Obat Tradisional Penyakit Dalam Di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Madura (*Benefits of Betel Leaf (Piper betle L.) As Traditional Medicine For Internal Disease In Kalianget District Sumenep Regency Madura*)”. *Artikel Ilmiah Studi Etnobotani*, 2014.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: Program Studi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Rachmawati, Ranny Cahaya dkk. 2015. Isolasi Minyak Atsiri Kenanga (*Cananga odorata*) Menggunakan Metode Distilasi Uap Termodifikasi Dan Karakterisasinya Berdasarkan Sifat Fisik Dan KG-SM. *Kimia Student Journal*. 1 (2): 276-282.

Steenis, C. G. G. J. van, *Flora Untuk Sekolah di Indonesia*, Penerjemah: Moeso Surjowinoto, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II!

Jawab:

- a. Ordo Magnoliales, terdiri dari Kenanga (*Canarium odoratum* Baill), Sirsak (*Annona muricata* L.) dan Srikaya (*Annona squamosa* L.). Memiliki ciri yaitu: habitus pohon atau perdu, daun tunggal dan tersebar, dan memiliki bunga tunggal.
- b. Ordo Piperales, terdiri dari Sirih (*Piper betle* L.). Memiliki ciri yaitu: batang berbuku, bau aromatis dan memiliki kandungan minyak atsiri, daun tunggal berbentuk jantung, berbunga spika, kecil-kecil dan berbulir.
- c. Ordo Nymphaeales, terdiri dari Teratai (*Nymphaea lotus* L.). Memiliki ciri yaitu: tumbuhan air bergetah, berdaun tunggal, tersebar dan peltatus, tumbuh terapung di atas air.